

УДК 582.663 : 65.015.13

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15856374>

Ю. Л. Чулак, Л. Д. Чулак

ВИГОТОВЛЕННЯ АМАРАНТОВОЇ ОЛІЇ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЇ

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

Authors' Information

Chulak Yu. L. <https://orcid.org/0009-0009-6020-3241>

Chulak L. D. <https://orcid.org/0009-0003-7011-3625>

Summary. Chulak Yu. L., Chulak L. D. **PRODUCTION OF AMARANTH OIL: MAIN STAGES OF TECHNOLOGY.** *International Humanitarian University; e-mail: universitydentalclinicmgu@gmail.com*. Amaranth oil is the only available source of squalene - a substance that, in combination with trace elements, vitamins C, D, group B and vitamin E (tocotrienols), polyunsaturated fatty acids and carotenoids, regulates lipid metabolism, has anti-inflammatory, analgesic effects, stimulates granulation and epithelialization of tissues, and participates in the processes of cell proliferation. Squalene is a central compound in the synthesis of steroids and triterpenes, including hormones and vitamin D, has a unique property of releasing oxygen from water and saturating tissues and organs with the necessary amount of oxygen. The purpose of the work is to develop a technology for extracting amaranth oil from plant raw materials. The authors have developed a technology for extracting biologically active compounds from plant raw materials, namely pure amaranth seed oil, which can be used in the medical, pharmaceutical, cosmetic and food industries. The proposed technology is innovative (patent for invention No. 109959) and allows to obtain products with the highest possible yield in cold form (obtained by cold pressing). The method allows the oil to preserve all its biologically active substances, which usually die at t 42°C.

Key words: amaranth oil, manufacturing technology, squalene, biologically active compounds

Реферат. Чулак Ю. Л., Чулак Л. Д. **ВИГОТОВЛЕННЯ АМАРАНТОВОЇ ОЛІЇ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЇ.** Амарантова олія - єдино доступне джерело сквалена - речовини, яка в сполученні з мікроелементами, вітамінами С, D, групи В і вітаміном Е (токотриєноли), поліненасиченими жирними кислотами і каротиноїдами регулює ліпідний обмін, має протизапальну, анальгезуючу дію, стимулює грануляцію і епітелізацію тканин, приймає участь у процесах клітинної проліферації. Сквален є центральною сполукою при синтезі стероїдів і тритерпенів, у т.ч. гормонів і вітаміну D, має унікальну властивість вивільнювати кисень із води і насичувати тканини і органи необхідною кількістю кисню. Мета роботи - розроблення технології екстракції амарантової олії з рослинної сировини. Автори розробили технологію екстракції біологічно-активних сполук із рослинної сировини, а саме чистої олії із насіння амаранту, яка може бути використана у медичній, фармацевтичній, косметичній і харчовій промисловості. Запропонована технологія є інноваційною (патент на винахід № 109959) і дозволяє отримувати продукцію з максимально високим виходом в холодному вигляді (одержували методом холодного віджимання). Метод дозволяє олії зберегти всі свої біологічно активні речовини, які зазвичай гинуть при t 42°C.

Ключові слова: амарантова олія, технологія виготовлення, сквален, біологічно-активні сполуки

Використання рослин як лікарських засобів прийшло до нас з глибокої старовини і досі грає значну роль в арсеналі лікарських засобів сучасної медицини. Це обумовлено деякими перевагами фототерапії в порівнянні з синтетичними лікарськими засобами. Однією з основних переваг є мала частота побічної дії.

Препарати рослинного походження мають м'який, регулюючий та нормалізуючий вплив. Вони легко засвоюються, не токсичні, не викликають побічних явищ і алергічних реакцій [1-3]. Наявні в них біологічно активні речовини з натуральних водорозчинних екстрактів лікарських рослин обумовлюють виражений профілактичний і лікувальний ефекти, стимулюють процеси регенерації, сприяють посиленню імунної реактивності організму в цілому.

Завдяки широкому переліку різних біологічно активних речовин в рослинних препаратах, вони здатні здійснювати вплив не тільки на вогнища патологічного процесу, але й на стан функціональних систем організму, які пошкоджуються під час формування та розвитку різних патологічних процесів.

Біологічна активність олії амаранту у багато разів вище біологічної активності інших відомих олій (облепихової, піхтової, кедрової, льняної, розторопши та інш.) і спектр її використання надмірно широкий. Амарантова олія - єдино доступне джерело сквалена - речовини, яка в сполученні з мікроелементами, вітамінами С, D, групи В і вітаміном Е (токотриєноли), поліненасиченими жирними кислотами і каротиноїдами регулює ліпідний обмін, має протизапальну, анальгезуючу дію, стимулює грануляцію і епітелізацію тканин, приймає участь у процесах клітинної проліферації. Сквален є центральною сполукою при синтезі стероїдів і тритерпенів, у т.ч. гормонів і вітаміну D, має унікальну властивість вивільнювати кисень із води і насичувати тканини і органи необхідною кількістю кисня [4-7].

Сквален є істотним компонентом секрету сальних залоз шкіри людини, завдяки чому створює антибактеріальний бар'єр, знижуючи ризик онкозахворювань. Сквален також є незамінним компонентом клітинних мембран і присутній у всіх клітинах організму. Це один із головних захисників клітини. Сквален як антипухлинний фактор здатний підвищувати сили імунної системи в декілька разів, забезпечуючи тим самим стійкість організму до різних захворювань. Сквален є похідним вітаміну А і при синтезі холестерину перетворюється в його біохімічний аналог 7-дегідрохолестерин, котрий при дії променів сонця стає вітаміном D, забезпечуючи тим самим радіопротекторні властивості. Застосування амаранту в їжу знижує рівень холестерину в крові, тобто знижує вірогідність раннього склерозування судин. Сквален має унікальні ранозагоюючі властивості: лікує екземи, псоріази, трофічні виразки, опіки.

Рис. 1. Амарант гібридний (*Amaranthus hybridus*)

Амарантова олія може використовуватись в галузі медицини, фармації, косметології та харчовій промисловості.

Мета роботи - розроблення технології екстракції амарантової олії з рослинної сировини.

Матеріали та методи. Виробництво почали з підбору місця для посіву амаранту: Арцизький район Одеської області. В цьому районі земля достатньо родюча та чиста й відповідає медико-санітарним вимогам. В цьому районі немає шкідливих підприємств. Насіння амаранту (*Amaranthus hybridus*) (Рис. 1) висівали у травні місяці.

Насіння добре визріває та набирає багато органічних сполук та набирає високий процент вмісту до 8-9 % унікальний антиоксидант сквален, токотриєноли 1,1%, поліненасичені жирні кислоти: лінолева (Омега-3) – 7%, ліноленова (Омега-6) – 28%, олеїнова (Омега-9) – 40%, тимідонова, арахідонова.

Також містяться фосфоліпіди (більш 9%), фітостерони, флавоноїди, каротиноїди.

Результати. В кінці серпня починали збір врожаю. Врожай перебивається комбайном та висушується на підлозі до двох діб, насіння перемішується. Далі починається переробка насіння. Процес йде через дезінтегратор (Рис. 2), де знімається оболонка кожного зерна.

Рис. 2. Дезінтегратор

Після зняття оболонки залишається ядро, яке заливається амарантовою олією з попередньої партії (біля 50-60 літрів) і постійно знаходиться в ній задля запобігання доступу кисню (Рис. 3).

Рис. 3. Міксер для перемішування зерна та олії

Оболонка знімається на 0,3 мм без доступу повітря в олійному середовищі. Це необхідно для зміни осмотичного тиску в олії, що містить ядро, з наступним темперуванням і витримкою в ємності при температурі 36-38 °С від двох до трьох тижнів, де відбувається

поглинання олії зерном від 5 до 8%. За цей час зерно набрякає за рахунок поглинання заздалегідь підготовленої олії. Зерно витягається на сито, де воно звільняється від надлишків олії, зберігаючи напругу олійного ядра. Через добу-дві зерно віджимається у спеціальному двошнековому пресі (Рис. 4) при температурі 36-38 °С та тиску 300 кгс/см². У пресі оболонка легко розривається і олія витікає. Цей метод холодного пресування дозволяє витягти олію на 10-12% більше порівняно з іншими відомими методами.

Рис. 4. Прес для холодного віджиму олії

Таким чином ми отримуємо олію в чистому вигляді. Олія збирається в колонці, де вона фізичним способом відстоюється (Рис. 5).

Рис. 5. Колонка для відстоювання олії

Через 2-3 тижні олія стає чистою та прозорою. Після цього розфасовуємо у флакони по 100 мілілітрів, вироблені з темного скла (Рис. 6).

Рис. 6. Розфасована амарантова олія

Висновок. Запропонована нами технологія є інноваційною (патент на винахід № 109959) і дозволяє отримувати продукцію з максимально високим виходом в холодному вигляді (одержували методом холодного віджимання). Метод дозволяє олії зберегти всі свої біологічно активні речовини, які зазвичай гинуть при $t 42^{\circ}\text{C}$.

Література/ References:

1. Аннамухаммедова О. О. Лікарські рослини: навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / О.О. Аннамухаммедова, А. О. Аннамухаммедов. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014.- 202 с. [Annamuhammedova O. O. Medicinal plants: a textbook [for students of higher education institutions] / O. O. Annamuhammedova, A. O. Annamuhammedov. – Zhytomyr: Publishing house of I. Franko ZhDU, 2014.- 202 p.]
2. Petrovska BV. Historical review of medicinal plants' usage. *Pharmacogn Rev.* 2012 Jan;6(11):1-5. doi: 10.4103/0973-7847.95849. PMID: 22654398; PMCID: PMC3358962.
3. Chaachouay N, Zidane L. Plant-Derived Natural Products: A Source for Drug Discovery and Development. *Drugs and Drug Candidates.* 2024; 3(1):184-207. <https://doi.org/10.3390/ddc3010011>
4. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaránthus*). *PharmacologyOnLine; Archives.* 2021. vol.1. P. 1-5.
5. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Shuturminsky V. G., Tatarina O. V., Zverkhanovsky O. A., Badiuk N. S. Amaranthus and its therapeutic uses / *PharmacologyOnLine; Archives* - 2021 - vol. 3 –1231-1235.
6. Baraniak J, Kania-Dobrowolska M. The Dual Nature of Amaranth-Functional Food and Potential Medicine. *Foods.* 2022 Feb 21;11(4):618. doi: 10.3390/foods11040618. PMID: 35206094; PMCID: PMC8871380
7. Чулак Л. Д., Чулак О. Л., Чулак Ю. Л. Спосіб отримання біологічно активної олії із насіння амаранту гібридного (*Amarantus hybridus*). Патент на винахід 109959 Україна. С2 (51) МПК (2015.01) C11B 1/10 (2006.01) A61K 36/21 (2006.01) B01D 11/00. № а 2014 02962, заявл. 24.03.2014; опубл. 26.10.2015, Бюл. № 20. 2 с. [Chulak L. D., Chulak O. L., Chulak Yu. L. Method of obtaining biologically active oil from hybrid amaranth seeds (*Amarantus hybridus*). Patent for invention 109959 Ukraine. C2 (51) IPC (2015.01) C11B 1/10 (2006.01) A61K 36/21 (2006.01) B01D 11/00. No. a 2014 02962, appl. 24.03.2014; publ. 26.10.2015, Bull. No. 20. 2 p.]

Внесок авторів / authors' contribution: концептуалізація (Чулак Ю. Л.), методологія (Чулак Л. Д.), формальний аналіз (Чулак Ю. Л., Чулак Л. Д.), формування висновків (Чулак Л. Д.), написання статті (Чулак Ю. Л.). Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою

версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ /Using artificial intelligence. Автори не використовували ШІ під час написання роботи..

Робота надійшла до редакції 03.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування